

FREIRE E MALAGUZZI: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS COM AS INFÂNCIAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7044450

Delcio Antônio Agliardi

Doutor em Letras. Mestre em Educação.

Especialista em Direito da Criança e professor da Universidade de Caxias do Sul. Cofundador do Grupo de Observação e Investigação Cultura da Infância.

Patrícia Giuriatti

Mestre em Educação. Professora da Educação

Básica. Fundadora e coordenadora do Grupo de Observação e Investigação Cultura da Infância.

RESUMO: Este artigo resulta de estudo e investigação acerca da obra freireana e suas aproximações com a abordagem malaguzziana para pensar os cenários educativos para a(s) infância(s), especialmente o que envolve a ressignificação de uma docência para crianças pequenas. Esta docência inspira-se em três saberes necessários à prática educativa apresentados por Freire na obra *Pedagogia da Autonomia* (2014), os quais dialogam com os princípios de Malaguzzi, sendo eles: pesquisa; estética e ética; corporificação das palavras pelo exemplo. Para tecer esse texto, apresentamos a relação de Freire com a infância; as aproximações entre dois educadores e teóricos (Freire e Malaguzzi); o cenário educativo para a(s) infância(s) no século XXI e a ressignificação da docência de crianças pequenas. O método descritivo se entrelaça com a pesquisa qualitativa para produzir evidências da construção da educação democrática e humanizadora, a qual ancora-se nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança em diálogo com o fazer do professor, no compromisso político de combater à mercantilização da educação e no aligeiramento dos processos educativos.

Palavras-chave: Infância(s); Freire; Malaguzzi; Prática educativa.

INTRODUÇÃO

Este artigo estabelece interlocução entre o pensamento de Freire e de Malaguzzi para pensar a educação com as infâncias, de modo especial das crianças

atendidas na Educação Infantil. É fruto de pesquisas, de leituras e estudo que fazemos para pensar a educação na contemporaneidade.

As aproximações e os diálogos entre esses dois autores apresentam uma potencialidade teórica latente, isto é, ambos defendiam a radical democracia na educação, a historicidade dos processos educativos, as relações entre as pessoas e o mundo e a importância de uma práxis educativa transformadora. Para Freire (2011, p. 107), “não há palavra verdadeira que não seja práxis”. Tal concepção também era vivida pelo italiano Malaguzzi, em seus diálogos com os educadores das escolas, defendendo a relação entre a teoria e a prática, ou seja, ajustando a palavra com a ação e assumindo também o caráter político da educação.

Freire e Malaguzzi não dicotomizam o mundo objetivo do mundo subjetivo. Entendem que a subjetividade é o que constitui o sujeito, seu percurso de vida, a sua história (sentimentos, emoções, experiências etc.), é o que revela, ou seja, representa o lugar social que a criança ocupa, a qual está vinculada com uma concepção de humano. É pela subjetividade que o trabalho coletivo acontece. A relação com o outro se torna possível à medida que o sujeito abre um espaço interno para o outro e, ao fazê-lo, coloca-se disponível ao diálogo.

Uma práxis feita no âmbito de uma pedagogia rigorosa, criativa, comprometida e, portanto, exigente, busca na inspiração em Freire e Malaguzzi uma imagem de criança potente desde seu nascimento, capaz de se relacionar com o mundo fazendo uso de múltiplas linguagens. A criança compreendida como sujeito curioso, ativo, participativo, que interroga o mundo já habitado pelo adulto, que investiga e cria teorias provisórias sobre as coisas que lhe afeta. Ambos os intelectuais também defendem uma ideia de docente protagonista, autoral, pesquisador da própria prática. Um adulto capaz de gerar o encantamento e maravilhamento necessário para nutrir a curiosidade espontânea da criança.

Para Freire (2014, p. 30-31) não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Diz ainda: “Pesquisa para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquisa para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.” Esse modo de conceber a si mesmo e de colocar-se profissionalmente no mundo nos remete à abordagem malaguzziana, cuja pedagogia pensada e praticada “implica uma ação de autoria, sem separar o trabalho manual do intelectual, em que todos projetam e executam” (FARIA, 2007, p. 283).

Em Pedagogia da Autonomia (2014), Freire refere-se à ética e à estética como sendo a “decência e boniteza de mãos dadas”. Diz ele: “Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser” (FREIRE, 2014, p. 34). Não é possível pensar uma experiência educativa comprometida com a formação do sujeito sem vincular com o desenvolvimento da criticidade.

Para Malaguzzi, a dimensão ética significa considerar que o ato de educar implica na ampliação de oportunidades possíveis, ou seja, explorar o mesmo elemento com novos pontos de vista. Da dimensão estética, decorrem três princípios: (1) a escola é um ambiente estético habitável; (2) construir uma pedagogia é sonhar com a beleza e com o insólito; (3) educar supõe desenvolver a capacidade narrativa da sedução estética (HOYUELOS, 2013). A estética, nessa perspectiva, é entendida como uma estrutura filosófica que faz pensar. Em grego, a *esthesis* significa dar/criar sentido. Com isso rompe a ideia de estético vinculado ao bonito ou feio, abandona o julgamento e dá espaço para a interpretação, vinculando-se ao sujeito, ao seu modo de pensar e escolher. Cria sentido sobre que humano somos e que humanos queremos ser.

Pelo viés da estética, da ética e da política, pois são três dimensões interdependentes, nos aproximamos do terceiro princípio necessário à educação, seja no cotidiano escolar ou não escolar: a corporificação das palavras pelo exemplo. “Pensar certo é fazer certo. (...) Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal” (FREIRE, 2014, p. 35). A coerência entre a palavra e a ação ancora-se em uma dimensão política que, segundo Malaguzzi, está sustentada em três ideias: (1) a pedagogia sempre é política. Política e pedagogia estabelecem uma relação de caráter cultural e social; (2) a escola e a educação são aspectos fundamentais de transformação social; (3) a participação e a gestão social são formas de intervenção política da escola na cidade e da cidade na escola.

1 Ler Freire para conhecê-lo menino e nele encontrar a infância

Eu acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu não pude ser e o menino que eu fui, em mim. [...] sexagenário, tenho sete anos; sexagenário, eu tenho quinze anos; sexagenário, amo a onda do mar, adoro ver a neve caindo, parece até alienação (FREIRE, 2001, p. 101).

Tomamos a epígrafe acima como mote para refletir acerca das memórias de infância, as quais se prolongam no percurso da existência humana. Freire tinha todas as idades em uma mesma idade. Além disso, mantinha viva a curiosidade e o maravilhamento pelas coisas do mundo, as quais fazem sentido com a vida, características do menino que também revelam seu olhar sobre a criança. Ao narrar suas experiências de vida, e como elas foram o afetando e o constituindo profissionalmente, nos revela suas memórias de infância.

Estabelecer uma relação de Freire com a educação para a infância no século XXI é mantê-lo vivo, considerando as permanências de seu pensamento e, a partir dele, ser resistência e força para a mudança, rompendo com aquilo que não cabe no e para os cenários educativos neste século, como, por exemplo: prática educativa adultocêntrica, invisibilidade do protagonismo infantil e escolarização da infância.

Buscamos em *Cartas a Cristina: Reflexões sobre minha vida e minha práxis* (2013) os fios da tessitura inicial, pois, ainda que Freire não tenha escrito diretamente para a infância, ele toma a própria infância como mote para sua produção intelectual, destacada e reconhecida ao longo de seu percurso profissional. Nela, Freire narra os percursos de vida pessoal, materializando suas memórias pela palavra, provocando inquietações acerca de alguns elementos que permeiam a educação na contemporaneidade: equidade (oportunar a todos o mesmo ponto de partida), participação (como direito e princípio da democracia), autoria (colocar-se como sujeito autor da própria história e, portanto gerador de mudança e transformação) e problematização do cotidiano (grande currículo da infância, pois é onde a vida acontece).

As lembranças da criança, manifestas pelo adulto, revelam parte de uma história de vida de um sujeito que, embora integrante de uma família de classe média, viveu, entre outras, a experiência da fome durante a infância e, portanto, sabe da dificuldade de aprender quando as condições mínimas lhe são negadas.

Quantas crianças brasileiras ainda vivem essa experiência e, assim como Paulo, olham para as palavras escritas “como se fossem pedaços de comida” (FREIRE, 2013, p. 44), vivem seu cotidiano sendo *meninos/homens antecipados* que se preocupam com a sobrevivência da família? Um tempo de infância marcado pelo brincar e pela angústia em conseguir um alimento para mais um dia de sobrevivência.

Um tempo de interrupção? Uma infância interrompida? Interrompida por quem? Em benefício de quem?

“Às vezes a interrupção é uma guerra, um exílio, uma bomba. Outras vezes ocorre sob forma da fome, da miséria, do abandono”, diz Skliar (2014, p. 168). Paulo viveu a fome. Freire viveu o exílio. A criança no adulto não lhe permite esquecer a própria origem e o adulto, ao olhar para a criança que foi, olha também para o seu passado com o propósito de compreendê-lo, ciente de que a mudança só pode ser feita no momento presente-futuro.

Em 1991, três anos antes de escrever *Cartas a Cristina*, Freire publica o livro *A educação na cidade*, compartilhando sua experiência como secretário de Educação de São Paulo. Uma das questões que ele vai discutir nesta obra, como gestor da política educacional, envolve o “saber de experiência feito”, chamando a atenção para as desigualdades de experiências entre a criança da classe popular da criança de outras classes, problematização que de alguma forma permeia as produções escritas durante o tempo do exílio, entre elas *Pedagogia do Oprimido*.

Esse aspecto também é abordado por ele no diálogo com sua sobrinha Cristina, uma espécie de fio condutor entre o que viveu e o que pensa enquanto educador. Acreditava que “as dificuldades referidas diminuiriam se a escola levasse em consideração a cultura dos oprimidos, sua linguagem, sua forma eficiente de fazer contas” (FREIRE, 2013, p. 46). Sobre a sua experiência enquanto criança, ele relata:

O que sei é que, se foi difícil resolver, na escola, certos problemas de aritmética, nenhuma dificuldade tive em aprender a calcular o tempo necessário para que as bananas amadurecessem em função do momento de maturação em que se encontravam quando as “agasalhávamos” em nossos secretos esconderijos (FREIRE, 2013, p. 49).

O excerto acima evidencia as fragilidades da escola em relação ao currículo que desenvolve, o qual, na maioria das vezes, está descolado do cotidiano da criança ou nas palavras de Freire, não consideram os “saberes de experiência feito”. Preocupante é pensarmos que essa problemática ainda se aplica em tempos atuais, quando professoras ainda possuem dificuldades de compreender o cotidiano da criança como o currículo a ser desenvolvido.

Esse movimento entre as memórias de infância e o adulto vão explicitando as questões que afetam a infância, que são conhecidas por Freire não pelo discurso da

palavra, mas pela experiência de vida. Em sua infância, em que transitava entre os dois mundos, diz ele:

(...) éramos “meninos conectivos”. Participando do mundo dos que comiam, mesmo que comêssemos pouco, participávamos também do mundo dos que não comiam, mesmo que comêssemos mais do que eles – o mundo dos meninos dos córregos, dos mocambos, dos morros. Ao primeiro estávamos ligados por nossa posição de classe; ao segundo, por nossa fome, embora as nossas dificuldades fossem menores que as deles, bastante menores (FREIRE, 2013, p. 51).

Sua preocupação com as crianças e a educação para a infância, mesmo não sendo o foco de seus estudos primeiros, permeia seu legado. Ao assumir a Secretaria de Educação, compromete-se com a mudança dos espaços educativos, incluindo os de educação infantil, com o desejo de “ir transformando as escolas em centros de criatividade, em que se ensina e se aprende com alegria” (FREIRE, 2006, p. 33). Defendia um projeto pedagógico que tornasse possível uma escola pública competente, permeada pelo respeito à condição, à cultura, à linguagem do(s) sujeito(s) nela envolvida (FREIRE, 2006). Tinha consciência que, estar sendo assim, não significava estar aprisionado com aquele modo de ser. Por isso, dizia:

(...) voltar-me, de vez em quando, sobre a infância remota, é um ato de curiosidade necessário. Ao fazê-lo, tomo distância dela, objetivando-a, procurando a razão de ser dos fatos em que me envolvi e suas relações com a realidade social de que participei. Nesse sentido é que a continuidade entre o menino de ontem e o homem de hoje se clarifica no esforço reflexivo que o homem de hoje exerce no sentido de compreender as formas como o menino de ontem, em suas relações no interior de sua família como na escola ou nas ruas, viveu a sua realidade (FREIRE, 2013, p. 42-43).

As narrativas de Freire adulto sobre a sua infância nos ajudam a pensar as questões que permeiam a constituição do humano, as subjetividades da criança, a forma como ela lê o mundo e como essa leitura permeia e afeta a sua vida. Segundo Skliar (2014, p. 164), “a infância é a memória da infância”. Deste modo, as narrativas de Freire adulto sobre a sua infância nos ajudam a pensar as subjetividades da criança, a forma como ela lê o mundo e como essa leitura permeia e afeta a sua vida.

2 Freire e Malaguzzi em diálogo

A perspectiva do diálogo e da escuta, que pautam a educação democrática e participativa, é um ponto de interlocução teórica entre esses dois intelectuais. Ambos

defendem que a educação deve ser realizada “com a pessoa” (criança, professor, família, comunidade). Ao pensar a educação italiana, Malaguzzi defendia a equidade, ciente que uma educação para todos não representaria as mesmas coisas para as diferentes realidades, mas a defesa de oportunidades iguais a todos.

Assim como Freire, Malaguzzi também viveu a experiência de atuar como gestor em Reggio Emilia, após seu trabalho nas cidades de Villa Cella e Modena, no período em que “todo o norte da Itália estava sendo governado pela esquerda, travando uma luta por creches com o movimento feminista e as três centrais sindicais. Avançar com práticas socialistas – inclusive (ou principalmente) na educação – fazia parte dos projetos e das utopias da época” (FARIA, 2007, p. 277-278). Nesse contexto, diz o educador italiano: “Talvez seja esta a razão pela qual estou ainda procurando, para os outros e para mim, os bons e importantes anos da infância” (AMBECK-MADSEN, 1992, p. 17)².

Esse ir e vir entre as memórias dos educadores aqui referenciados e as respectivas relações entre a vida e a obra vão possibilitando os entrelaçamentos dessa tessitura que emergem das narrativas e dos diálogos e, assim sendo, da palavra. Para Freire (2011, p. 107), “não há palavra verdadeira que não seja práxis”³. Tal concepção também era vivida pelo italiano em seus diálogos com os educadores das escolas, defendendo a relação entre a teoria e a prática, ou, dito de outra forma, ajustando a palavra com a ação e assumindo também o caráter político da educação.

Para Freire, “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (2014, p. 28). Freire e Malaguzzi defendiam que a escola deveria ser um espaço de prazer e alegria, onde o ato de educar fosse vinculado à esperança em defesa de um projeto humanizador; em que a presença criativa, curiosa, instigante e inquieta do adulto e da criança, tornasse real o direito de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo.

O cenário educativo contemporâneo para a infância é permeado por novas políticas educacionais. Entre elas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

² Referência utilizada nos registros de Faria (2007).

³A práxis implica a teoria como um conjunto de ideias capazes de interpretar um dado fenômeno ou momento histórico, que, num segundo momento, leva um novo enunciado, em que o sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e passa a agir para transformar esta mesma realidade. É uma síntese entre teoria-palavra e ação. ROSSATO, Ricardo. “Práxis”. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime J. (orgs). Dicionário Paulo Freire. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

Educação Infantil (DCNEI/2010), com a defesa do binômio “educar e cuidar”; a alteração do texto da LDB (1996) em 2013, que institui a obrigatoriedade da educação aos 4 anos de idade; e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (2017), quando, pela primeira vez na história da educação brasileira, define-se uma base comum para a educação infantil. Os documentos legais e mandatários provocam discussões, contradições, tensionamentos e disputas sobre o currículo para crianças de 0 a 6 anos de idade.

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, são marcos legais brasileiros que influenciam as políticas educativas para a(s) infância(s), e se constituem em arcabouços jurídicos para a ressignificação da docência de crianças pequenas, pois os textos trazem concepções que afetam a prática pedagógica, a exemplo das DCNEI, que apresentam uma imagem de criança como

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12).

Ao narrar elementos da história de ambos educadores e teóricos, reitera-se o reconhecimento da historicidade do sujeito e, portanto, da criança. Freire e Malaguzzi não dicotomizam o mundo objetivo do mundo subjetivo. Entendem que a subjetividade é o que constitui o sujeito, seu percurso de vida, a sua história (sentimentos, emoções, experiências etc.), é o que revela, ou seja, representa o lugar social que a criança ocupa, a qual está vinculada com uma concepção de humano.

É a partir da subjetividade que o trabalho coletivo acontece. A relação com o outro se torna possível à medida que o sujeito abre um espaço interno para o outro entrar e, ao fazê-lo, coloca-se disponível a escuta e ao diálogo. Um trabalho feito com uma pedagogia rigorosa, criativa, comprometida e, portanto, exigente, busca na inspiração em Freire e Malaguzzi uma imagem de criança potente desde seu nascimento, capaz de comunicar-se com o mundo fazendo uso de múltiplas linguagens, que respeitam sua forma de pensar, agir e sentir o mundo a qual acontece com inteireza e presença.

Nesse sentido, entendemos que a ressignificação da docência na perspectiva freireana e malaguzziana permeiam a articulação de alguns saberes necessários à

prática educativa, em especial (1) a pesquisa enquanto princípio educativo; (2) a postura ética e estética; (3) a corporificação das palavras pelo exemplo.

Uma das frases que facilmente nos remetem a Freire (2014, p. 30-31) é *não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino*. Diz ainda: “Pesquise para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquise para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.” Esse modo de conceber a si mesmo e de colocar-se profissionalmente no mundo nos remete à abordagem malaguzziana, cuja pedagogia pensada e praticada “implica uma ação de autoria, sem separar o trabalho manual do intelectual, em que todos projetam e executam” (FARIA, 2007, p. 283).

A experiência educativa italiana, no qual a Base Nacional Comum Curricular (2017) para a Educação Infantil brasileira está inspirada, pautou-se em processos de sistematização e problematização da prática vinculados à postura investigativa do adulto em diálogo e escuta da criança e da família, cujos processos autorais legitimam os saberes e as experiências educativas das crianças as quais tem lugar de acontecimento no cotidiano vivido na escola.

O arranjo curricular da Educação Infantil, com a aprovação da BNCC, passa ser constituído por campos de experiência. O documento da Base amplia algumas definições contempladas nas DCNEI, bem como reafirma outras; por exemplo, a centralidade da criança no processo educativo levando em consideração os princípios éticos, estéticos e políticos definidos nas diretrizes.

Em *Pedagogia da Autonomia*, Freire refere-se à ética e à estética como sendo a “decência e boniteza de mãos dadas”. Diz ele: “Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser” (FREIRE, 2014, p. 34). Não é possível pensar uma experiência educativa comprometida com a formação do sujeito sem vincular com o desenvolvimento de uma criticidade.

Para Malaguzzi, a dimensão ética significa considerar que o ato de educar implica na ampliação do número de possibilidades possíveis, ou seja, explorar o mesmo elemento com novos pontos de vista. Da dimensão estética, decorrem três princípios: (1) a escola é um ambiente estético habitável; (2) construir uma pedagogia é sonhar com a beleza e com o insólito; (3) educar supõe desenvolver a capacidade narrativa da sedução estética (HOYUELOS, 2013).

Um professor comprometido com a ética e a estética tem condições de assegurar que a escola se torne um espaço de encontro e comunicação. Um lugar dinâmico, qualificado e aberto às múltiplas possibilidades de atuação humana, onde a inventividade e a criatividade da criança reverberem. A estética, na perspectiva malaguzziana, é entendida como uma estrutura filosófica que faz pensar. Em grego, *aesthesis* significa dar/criar sentido. Com isso rompe a ideia de estético vinculado ao bonito ou feio, abandona o julgamento e dá espaço para a interpretação, vinculando-se ao sujeito, ao seu modo de pensar e escolher. Cria sentido sobre que humano somos e que humanos queremos ser.

Pelo viés da estética, da ética e da política, pois são três dimensões interdependentes, nos aproximamos do terceiro saber necessário à prática docente: a corporificação das palavras pelo exemplo. “Pensar certo é fazer certo. (...) Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal” (FREIRE, 2014, p. 35). A coerência entre a palavra e a ação ancora-se em uma dimensão política que, segundo Malaguzzi, está sustentada em três princípios: (1) a pedagogia sempre é política. Política e pedagogia estabelecem uma relação de caráter cultural e social; (2) a escola e a educação são aspectos fundamentais de transformação social; (3) a participação e a gestão social são formas de intervenção política da escola na cidade e da cidade na escola.

Ao defender a criticidade no ato de educar, defende-se uma possibilidade de mudança social. Do ponto de vista deste estudo, implica em pensarmos professoras capazes de proteger e garantir que a escola para a infância não seja um espaço de escolarização antecipada, pois isso resultaria em uma interrupção da própria infância, interrompendo um tempo que não voltará mais.

Considerações finais

O estudo realizado e os diálogos aqui estabelecidos devem ser tomados como um exercício inicial para aproximar o pensamento e a atitude educativa que estão presentes nas obras de Freire e Malaguzzi. Destacamos o caráter ético, estético e político da educação, os quais aparecem em relevo no pensar freireano e malaguzziano, dois educadores comprometidos com a vida e a transformação dos sujeitos em processo educativo.

Percebemos que o contexto em que eles viveram, embora distante um do outro, apresentavam características parecidas em temas de exclusão, opressão e alienação na educação com as crianças. Em resposta a tudo isso, Freire e Malaguzzi escolheram escutar as vozes dos sujeitos e dialogar com eles como forma de construir um modo de cuidar e educar de crianças onde todos os envolvidos tenham espaço para a manifestação de sua potência e, portanto, possibilidade de escolha, decisão e participação ativa. Na contemporaneidade, tais características podem ser associadas a pedagogia das infâncias.

Referimos neste artigo uma compreensão abrangente de educação em que as pedagogias das infâncias adquirem um status próprio, o qual vincula-se à singularidade e a complexidade do ser criança. Trata-se de acolher e educar a criança com lentes sensíveis e responsabilidade individual e coletiva. Ouvir as vozes infantis é uma atitude docente que revela o compromisso educativo alinhado aos princípios neste texto explicitados, que assegura o direito da criança pensar, interpretar, questionar, agir no mundo produzindo cultura infantil e assim, “construindo para si mesma as razões, os ‘porquês’, os significados das coisas, dos outros, da natureza, dos acontecimentos, da realidade e da vida” (RINALDI, 2012, p. 30).

A mercantilização da educação, o aligeiramento dos processos educativos, a busca desenfrada por uma preparação para o futuro, nos provoca a resgatar aspectos aqui apresentados como um compromisso político com a educação para as infâncias. A identificação com Malaguzzi e Freire emerge desse anseio por uma educação verdadeiramente democrática, participativa e humanizadora, na crença dos direitos de todos os cidadãos.

Por fim, reconhecemos as fragilidades que afetam a escola, ainda assim ela é um espaço protetivo, um lugar onde a criança tem a possibilidade de conhecer outros destinos à medida que ela se relaciona com outras pessoas. A possibilidade de um encontro afetá-la, a perspectiva de outra narrativa sobre quem ela é, torna-se esperança. Fortalece a indignação diante da opressão. A mudança não é simples, vem cheia de contradições, inúmeros obstáculos, implica avanços e recuos, mas é também, em cada criança, uma vida, uma possibilidade de que a transformação é possível.

BRASIL. Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm. Acesso em
7 mar. 2017.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 2 abr. 2017.

_____. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2017.

_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC,
SEB, 2010.

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Loris Malaguzzi e os direitos das crianças pequenas.
In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia (org). *Pedagogia(s) da infância: dialogando com
o passado: construindo o futuro*. Porto Alegre: Artmed, 2007.

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. *Dialogando com a própria história*. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2011.

_____. *Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis*. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2013.

_____. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 49. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, P. *Pedagogia dos Sonhos Possíveis*. São Paulo: UNESP, 2001.

HOYUELOS, Alfredo. *La ética em el pensamiento y obra pedagógica de Loris
Malaguzzi*. 3. ed. Barcelona: Ediciones Octaedro, 2013.

SKLIAR, Carlos. *Desobedecer a linguagem: Educar*. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2014.